

MATBUOT XIZMATI XODIMINING KASBIY ETIKASI

Periyzat Pirjanova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18311357>

Annotatsiya: Ushbu tezisda davlat idoralari va turli tashkilotlarning matbuot bo'limlarida ishlaydigan mutaxassislarning odob-axloq qoidalari haqida so'z boradi. Shuningdek, xalq va OAV bilan muloqot qilishdagi mas'uliyat, ma'lumotlarni to'g'ri va xolis yetkazish tartiblari hamda internet tarmog'ida o'zini tutish madaniyati tushuntirib beriladi.

Kalit so'zlar: matbuot bo'limi, kasbiy odob, media, aloqa, internet madaniyati, qiyin vaziyatlar.

Matbuot xizmatidagi axloq jamoatchilik bilan aloqalar sohasi xodimining faoliyatini baholash va tartibga solish vositasidir. Axloq insonning kundalik ijtimoiy faoliyatini, harakatlarini belgilaydi va nazorat qiladi. Axloqiy tamoyillar turli-tuman shakllarda ifodalangan bo'lib, har bir tarixiy bosqichda avlodlarning axloqiy qarashlari bilan boyigan holda davom etadi.

Matbuot xizmati etikasi aniq amaliy yo'nalish va xususiyatlarga ega bo'lib, jamoatchilik tomonidan u shu jihatlari bilan qabul qilinadi.

PR xizmatining axloqiy qarashlari asosini quyidagi tamoyil belgilab berishi mumkin: "Mendan ko'ra pastroq odam yo'q, mendan ko'ra yuksakroq odam yo'q". Bu tamoyil har birimizni har qanday kishining qadr qimmatini o'z qadr-qimmatimizdek, binobarin, ko'z qorachig'idek asrashga undaydi.

Axloqiy va huquqiy me'yorlarni kasbiy tamoyillar darajasiga ko'tarish zarurati PR "xizmati faoliyatining predmeti axborot ayirboshlashning uyg'unlashuvi bevosita o'z ichiga insonga xos axloqiy va huquqiy munosabatlarni qamrab olishini bildiradi.

Zamonaviy dunyoda matbuot xizmati xodimlari davlat idorasi, tashkilotlari bilan oddiy aholi o'rtasida eng muhim aloqa vositachisi vazifasini bajaradi. O'z- o'zidan ushbu xodimlar bu tashkilot, idoraning yuzi, imidjini shakllantirishda bevosita ishtirokchiga aylandilar. Aynan matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning haqiqiylikligiga insonlar ishonishadi. Bu jarayonda PR xodimi alohida kasbiy odob-axloq qoidalarga rioya qilishi lozim.

Matbuot xizmati xodimining eng birinchi vazifasi ro'stgoylik va aniq faktlarga asoslanib asosiy manba sifatida operativ ma'lumot berishdir. Yolg'on, tasdiqlanmagan yoki taxminiy ma'lumotlar, xabarlar tashkilot obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatadi, uning nufuzini tushiradi. Eng asosiysi mijozlarning ishonchini suiste'mol qiladi. Biror bir axborotni omma e'tiboriga havola qilishda shaxsiy fikrlarni aralashtirmasdan, neytral bo'lish talab qilinadi. Bu jarayonda axborot yoki taqdim etilayotgan yangilik tashkilot obro'siga ham, mijozlar ehtiyojiga ham mos kelishini yodda saqlash lozim.

Matbuot xizmati xodimining faoliyatini ommaga taqdim etishda va baholashda OAV xodimlari bilan aloqa jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Jurnalistlar bilan munosabat o'rnatganda ularning barchasiga birdek xushmuomalalik bilan hurmat ko'rsatish, korxonaga haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish orqali ularning savollariga aniq, to'liq, tezkorlik va bilimdonlik bilan javob berish kerak. Ulardan muhim xabarlarini ataylab yashirib qolish yoki

shunga o'xshash boshqa holatlarni yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Shuningdek korxonaning ichki tartib qoidalarini ham inobatga olish lozim.

Bugun dasturiy OAVdan ham ko'piroq auditoriyaga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot joylash jarayonida juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish talab qilinmoqda. Post joylayotganda yoki izohlarga javob qaytarish vaqtida hissiyotlarga berilmaslik, hamma narsada tartibni, me'yorni saqlash tashkilot obro'sini birinchi o'ringa qo'yish kutilmagan yoqimsiz holatlarning oldini oladi.

Xodimning ma'naviy qiyofasi uning kamtarligi, odamlarga xushmuomalaligi va vatanini sevishida bilinadi. Shuningdek, u jamoada yaxshi muhit yarata olishi kerak. Agar ishda biron xato yoki qiyin vaziyat yuzaga kelsa, uni mardona tan olish va tezda javob berish haqiqiy mutaxassisning ishidir.

Xulosa qilib aytganda, matbuot xizmati xodimi shunchaki yangilik yozuvchi emas, balki odob va madaniyatda o'rnak bo'ladigan shaxs bo'lishi kerak. Uning to'g'rilik va ochiqlikka asoslangan ishi jamiyatda davlat idoralariga nisbatan ijobiy fikr uyg'otadi. Odob qoidalariga amal qilish matbuot xizmati ishini yaxshilaydigan eng asosiy "yumshoq kuch" qurolidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni. Qonuni. 2002-yil 2-iyul, № 574-II.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi "Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4366-son qarori.
3. Seitel, F. P. The Practice of Public Relations (Public Relations etikasi va tamoyillari bo'limi). 2017.
4. Davlat xizmatchilarining odob-axloq namunaviy qoidalari (Hukumat qarorlari va ichki nizomlar to'plami). 2018.